

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI OLIY VA ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ
REPUBLIC OF UZBEKISTAN MINISTRY OF HIGHER AND SECONDARY SPECIAL
EDUCATION
МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

АБДУЛЛА ҚОДИРИЙ НОМИДАГИ ЖИЗЗАХ ДАВЛАТ ПЕДАГОГИКА ИНСТИТУТИ
IN THE NAME OF ABDULLA QADIRI JIZAK STATE PEDAGOGICAL INSTITUTE
ДЖИЗАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ
АБДУЛЛЫ КАДИРИ

**«ТАЪЛИМДА ФИЛОЛОГИЯНИ
РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ГЛОБАЛ МАСАЛАЛАРИ»
МАВЗУСИДАГИ ХАЛҚАРО ИЛМИЙ-АМАЛИЙ
АНЖУМАН МАТЕРИАЛЛАРИ**
2022 йил 7 май

**GLOBAL ISSUES OF DEVELOPMENT OF PHILOSOPHY IN
EDUCATION**
Proceedings of the international scientific-practical conference
May 7, 2022

**ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ФИЛОЛОГИИ В
ОБРАЗОВАНИИ**
Материалы международной научно-практической конференции
7 мая 2022 г.

Жиззах – 2022
Jizzax - 2022
Джиззак – 2022

таълим босқичининг фақат 5-синфларида «Шевага хос сўзлар» мавзусини ўқитиш, дарсликда бу мавзуга берилган 2-3 машқни ишлатиш билан кифояланиб қолиш. Шу мавзунини ўқишда маҳаллий шароитни ҳисобга олмаслик, ижодий ўқув топшириқлари тизимини ишлаб чиқиш ва айтиш ҳудудга мос бадиий матнлардан намуналар саралай олмаслик оқибати ҳам ўқувчиларнинг умумимловий саводхонлигига салбий таъсир қиладиган шевага хос хатоларнинг пайдо бўлиши, ўқувчи нутқида мустаҳкам ўрнашиб қолишининг сабабчисидир.

Эътироф қилиш жоизки, шевага хос хатолар, аввало ўқувчининг оғзаки нутқида пайдо бўлади. Болада атрофдагилар билан алоқа қилишнинг бошланишидан оқ у оиладагилар, маҳалласидагилар билан алоқа-муносабат қила бошлайди. Айтиш шундай объектив қонуниятга кўра боланинг нутқида ҳали у мактабга келмасидан оқ маҳаллий шеванинг талаффуз меъёрлари, лексик, морфологик хусусиятлари шаклланади. Улар ўқувчининг нутқида узок сақланиб қолади. Демак, шу асосда шевага хос талаффузий ва имловий хатолар содир бўлади. Иккинчидан, ҳали ҳали ўқувчиларда грамматик, талаффузий малакаларнинг шаклланмаганлиги ҳам шевага хос хатоларни келтириб чиқаради. Дарҳақиқат, усулиётчи олимларимиз эътироф қилганларидек, «Ўқувчи одатланиб қолган маҳаллий талаффузга итоат қилиб, қандай эшитса, шундай ёзишга ўрганиб қолади ва натижада шевага хос имловий хатолар пайдо бўлади» (Текучев, 1953, 260).

Махсус экспериментавл тадқиқотларда ўқувчилар нутқида диалектизмларнинг пайдо бўлишига оила, мактабгача тарбия муассасаларидаги бола нутқининг шаклланиши ва ривожланишига эътиборсизлик, бошланғич синфларда она тили ўқитишнинг паст даражада эканлиги, тарбия ва ўқитувчиларнинг адабий тил билан маҳаллий диалект ўртасидаги асосий фарқларни етарли билмаслиги, мактабдаги турли тарбиявий ишларда адабий тилнинг орфоэпик нормаларига эътибор бермаслик каби қатор фактлар асосий субъектив сабаб сифатида таъкидланади (Ботиров, 1973,7).

Фойдаланилган адабиётлар

Розиқов О. Ўзбек тилидан дарс типлари. Тошкент. «Ўқитувчи» 1976, 23-бет.

Текучев А.В. Основы методики орфографии в условиях местного диалекта. М., 1953, 260 -бет.

Ботиров А. «Кичик ёшдаги мактаб ўқувчилари нутқидаги диалектал хатоларни бартараф қилиш» мавзусидаги номзодлик диссертациясининг автореферати. Тошкент. 1973.

1-SINF "ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI" DARSLIGIDA BERILGAN AYRIM IBORALARNING MA'NOLARI.

To'raxo'jayeva Adibaxon Xalilullayevna - filologiya fan.nomzodi dotsent, Qodirova Mohinur Saydullo qizi Qo'qon davlat pedagogika instituti magistranti (O'zbekiston)

Annotatsiya: Ushbu maqolada milliy o'quv dasturi asosida yaratilgan 1-sinf "Ona tili va o'qish savodxonligi" darsligi va unda berilgan ayrim iboralarning ma'nolari, ishlatilishi haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: milliy o'quv dasturi, komponent, ibora, metodika, Ona tili va o'qish savodxonligi darsligi.

Ta'limdagi islohotlar maktab darsliklarining yangi avlodini yaratish, darsliklar ustida ishlash va bunda xorijiy mamlakatlarning ilg'or metodikalaridan foydalanish zarurligini ko'rsatib berdi. Ana shunday hayotiy zaruriyatidan kelib chiqib milliy dastur va darsliklarni yaratishga kirishildi.

Yangi milliy o'quv dasturida 2021-yilning 1-choragidan boshlab 1-, 2-sinflar uchun to'liq to'plamda, yangidan joriy etiladigan fanlar bo'yicha 1-6-sinflar darsliklarining yangi avlodi yaratilishi belgilab berilgan. Milliy o'quv dasturi 2021-2022 o'quv yilidan boshlab bosqichma-bosqich tajriba-sinovdan o'tkazilib, 2026-2027 o'quv yiliga qadar to'liq amaliyotga joriy etilishi kutilmoqda. Bu esa yetishib chiqayotgan yosh avlodning har tomonlama yetuk va barkamol bo'lib voyaga yetishida, yaqin kelajakda jamiyatimizda o'z o'rnini topa olishiga katta imkoniyat yaratadi.

Eski o'quv dasturi asosida yaratilgan darsliklarning 90 % mavzulari nazariya uchun moslashtirilgan bo'lsa, yangi milliy o'quv dasturi asosida yaratilishi kutilayotgan darsliklarning mavzulari 50 % nazariya, 50 % amaliyot jihatidan moslab yaratilmoqdi [1,1-b]. Buni 2021-yilgacha amalda qo'llanilgan "O'qish kitobi" [2,1-b] materiallarini, xususan matnda qo'llanilgan iboralarni taqqoslash asosida ham ko'rish mumkin. Agar 1-sinflarning oldingi "O'qish kitobi"da jami 7 ta ibora qo'llanilgan bo'lsa, yangi tavsiya etilgan darslikda unga nisbatan bir necha barobar ko'p iboralar keltirilgan.

O'zbek tilining boy va keng imkoniyatlariga ega ekanligini ko'rsatib turuvchi vositalardan biri bu iboralardir. Professor M.Yo'ldoshev: "Tilimizning milliyligini, berijimligini ta'minlovchi vositalardan biri iboralar bo'lib voqelikni obrazli tasvirlashda, uni kitobxon ko'z o'ngida aniq va to'la gavdalandirishda iboralarning o'rni ahamiyati beqiyosdir. Iboralar umuman olganda hayotdagi voqea-hodisalarni kuzatish jamiyatdagi maqbul va nomaqbul harakat holatlarni baholash turmush tajribalarini umumlashtirish asosida xalq chiqargan xulosalarning o'ziga xos obrazli ifodalardir" [3,59-b]. Ushbu fikrlarga qo'shimcha sifatida shuni ta'kidlab o'tish mumkinki, har bir xalq tomonidan yaratilayotgan iboralar muayyan xalq yashayotgan joyning tabiati, iqtisodiy tizimi, tarixi, madaniyati, hayot tarzi, og'zaki ijodiyoti, badiiy adabiyoti, san'ati, fani urf-odati, dini kabilar bilan jihatlar bilan bog'liq bo'ladi va shu asosda rivojlanadi. Asosiysi iboralar nutqning jozibaliligini, ta'sirchanligini oshiruvchi, so'zlovchining tinglovchiga o'z fikrini obrazli qilib yetkazishini ta'minlovchi vositalardir. Iboralar o'quvchilarda kichikligidanoq so'zga chechanlik, chiroyli va ta'sirchan gapira olish malakalarini shakllantirishda katta amaliy ahamiyatga ega. Shuning uchun milliy dastur asosida yaratilgan yangi O'qish kitobida iboralarining qo'llanishiga keng e'tibor berilgan.

Yangi milliy o'quv dasturiga asosan 2021-2022 o'quv yilidan boshlab 1-sinflar uchun "Ona tili va o'qish savodxonligi" darsligi sifatida I.Azimova, K.Mavlonova, S.Quronov va Sh.Tursunlar tomonidan tayyorlangan darslik tavsiya etilgan[4,1-b]. 1-sinf Ona tili va o'qish savodxonligi darsligida hikoya, ertak, she'r, ilmiy ommabop matn, boshqotirma, topishmoq, tez aytish, rasmi diktant, maqol kabi turli xil janrdagi matnlar berilgan bo'lib, ularda ko'plab iboralardan foydalanilgan. Masalan, Xudoyberdi To'xtaboyevning "Sariq devni minib" asaridan olingan, "Hoshimjonning oilasi" hikoyasini tahlil qilib ko'rsak.

1) Dastlab hikoyadagi ushbu jumlagacha e'tibor bersak: "Ruxsat bersangiz, oilamiz haqida ikki-uch og'iz so'zlab o'tsam: dadam qishlog'imizda traktorhilik qiladi. Yuqoridagi gapda berilgan ibora bu *ikki-uch og'iz so'zdir*. Bu ibora qisqacha aytib bermoq degan ma'noni anglatadi. Gapda oilasi haqida qisqaroq qilib gapirib bersam degan ma'noda ishlatilgan.

2) "Hoshimjonning oilasi" hikoyasida qo'llanilgan ikkinchi ibora: "*Hovlini supurish, idish-tovoqlarni yuvish o'shaning bo'ynida*" gapidagi *o'shaning bo'ynida* iborasidir. Uning ma'nosi esa unga yuklatilgan, uning vazifasi kabi ma'nolarni anglatadi.

3) *Nega desangiz, ko'cha-ko'yda hamshiralarga ko'zi tushib qolsa, ukol qiladi deb, tog'dan-tog'ga qochadi*. Ushbu parchada bir vaqtning o'zida ikkita ya'ni *ko'zi tushib qolmoq* va *tog'dan-tog'ga qochmoq* iboralari qo'llanilgan. Dastlabki ibora ko'rib qolsa degan ma'noni, ikkinchi ibora esa qo'rqqanidan uzoqqa qochib ketadi kabi ma'nolarni bildiradi.

Darslikda berilgan iboralarga yana bir qancha namunalarni keltirishimiz mumkin. Abdulla Po'latovning "Vaqt qadri" she'ridagi: "*Boqivoy kech kirganda, Kirib keldi chang bo'lib. Bobosi qarar unga, Asabi tarang bo'lib*", parchasida *asabi tarang* iborasi asabiylashgan, jahli chiqqan ma'nosini anglatadi. Sevimli bolalar shoiri Anvar Obidjonning "Navro'z taronasi" she'ridagi: "*Ko'ngillarga yorug' tushdi, Shudgorlarga urug' tushdi*" parchada *Ko'ngillarga yorug' tushdi*

iborasi she'ning badiiy vositalaridan biri bo'lib xizmat qilgan. Bu iborani ko'ngli xotirjam bo'ldi, xursandchilik kabi ma'nolarda ishlatish mumkin. Yana bir iboraga namuna sifatida Dilshod Rajabning she'ridagi quyidagi parchada uchratish mumkin: "Miq etmay uxlab yotgan, Borliq tinchi buzilar". *Miq etmay* iborasi gapirmaslik, umuman indamaslik, jim turish kabi bir qancha ma'nolarga ega.

Yuqorida tahlil qilingan iboralarni qanday ma'nolarda qo'llanilishi va ishlatilish o'rinlari haqida o'quvchilarga bilim berish har bir boshlang'ich sinf o'qituvchisining pedagogik salohiyati va dunyoqarashi kengligiga bog'liqdir. Iboralar bilan bog'liq bo'lgan dars jarayonida bir qancha metodlarni ishlatish mumkin. Ulardan biri sifatida "Bog'bon bolajon" metodini namuna qilish mumkin. Bu metod 1-sinf o'quvchilarining yoshiga va aqliy salohiyati uchun nihoyatda qulay hisoblanadi. Ushbu metodda o'qituvchi bog'bon, o'quvchilar esa bog'ga kelgan sayohatchilar vazifasini bajaradi. Doskaga bir qancha mevalar shaklidagi stikerlar yopishtiriladi. O'quvchilar esa qatorlari bo'yicha bir necha guruhga bo'linadi. Nechta guruh bo'lsa shunga mos ravishda doskaga savatlar ham yopishtirib chiqiladi. Shundan so'ng har bir guruhga 3 tadan ibora navbatma-navbat aytiladi va ma'nosi so'raladi. Agar guruh ibora ma'nosini aytib bera olmasa unga ikkinchi imkoniyat sifatida ibora ma'nosiga oid ikkita variant aytiladi. O'quvchilar savolga javob topsa, doskadagi meva-stikerlardan biri ularning savatiga joylashtiriladi. Imkon boricha doskaga yopishtirilgan meva stikerlar turli xil bo'lsa, o'quvchilarning ta'limiy o'yinga qiziqishi yanada ortadi.

Xulosa qilib aytganda, yangi yaratilayotgan milliy o'quv dasturi asosida yaratilayotgan dasrliklar o'quvchilarning dunyoqarashi, fikrlashi va ijodiy salohiyati rivojlanishida katta rol o'ynaydi. O'quvchilarning so'z boyligining oshirishda esa milliy merosimiz bo'lgan iboralarning o'rni beqiyosdir, shuning uchun, biz kelajak avlodga ularni tushuntirishimiz va yetkazishimiz kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Bashorat Otajonova. Milliy o'quv dasturi yaratildi. Internet maqola. Yuz.uz sayti.
2. T.G'afforova, E.Shodmonov, G.Eshurdiyeva. O'qish kitobi. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 1-sinfi uchun darslik. Sharq nashriyoti. Toshkent-2017.
3. M.Yo'ldoshov: "Cho'lponning xalq iboralaridan foydalanish mahorati", "O'zbek tili va adabiyoti" jurnali 1999 yil 6-son 59-bet.
4. I.Azimova, K.Mavlonova, S.Quronov, Sh.Tursun. 1-sinflar uchun "Ona tili va o'qish savodxonligi" darsligi. Toshkent - 2021.

4-SINFDA SHE'RIY ASARLARNI O'QITISH USLUBIYOTI

A.To'raxo'jayeva - Qo'qon davlat pedagogika instituti dotsenti
N.Abdujalilova - Qo'qon davlat pedagogika instituti magistranti
(O'zbekiston)

Abu Rayhon Beruniyning „Hindiston“ asarida keltirilishicha, qadimda hindlar o'zlarining barcha ilmiy asarlarini she'riy usulda, ya'ni aruzning rajaz bahrada yozgan ekanlar va bu urjuza janri deb atalgan. She'ning inson xotirasida tez qolishi va uzoq saqlanishi haqidagi ilmiy haqiqatni hind faylasuflari bundan bir necha ming yillar ilgari kashf etganlari bois urjuza janri paydo bo'lgan[1,13]. Sharq mumtoz adabiyotuda Ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Shermuhammad Munis kabi ko'plab olim va ijod ahllari urjuzalar yozishgan.

She'ning ana shu va boshqa muhim xususiyatlari bois bu janrga mansub asarlarga boshlang'ich sinf o'qish kitoblarida ham keng o'rin berilgan. Hatto bolalar maktabgacha ta'lim yoshidayoq tarbiyachi vositasida, savod o'rgatish davrida esa mustaqil ravishda alifbe kitobida kiritilgan she'rlarni o'qiydilar, yod oladilar. Lirik she'rni o'qish va tahlil qilish o'qituvchidan katta mahorat talab qiladi. Lekin, ko'p hollarda she'rga oddiy matn nuqtai nazaridan yondashiladi.